

*Revista galega
de pensamento
cristián*

LETRAS GALEGAS

Relixión, catolicismo e cristianismo
en Roberto Blanco Torres

PILAR PENA BÚA

CRISE DA FAMILIA

A familia: ¿crise?, ¿anovamento?

SOEDADE LÓPEZ CAMPO

A nulidade do casamento eclesiástico.

¿Un escándalo?

MIREN LUMBRERAS

ACTUALIDADE

Crónica política

Rolda da cultura

Rolda de Igrexa

Número 112

Marzo-abril

1999

Encrucillada

MESA DE REDACCIÓN

Andrés Torres Queiruga (Director)
Xavier R. Madriñán (Redactor-xefe)
Engracia Vidal Estévez (Secretaría)
Agustín Díaz Blanco Xesús Portas Ferro
Pilar Wirtz Molezún Sandra Rodríguez Couso

ADMINISTRACIÓN

Amalia Tomé Rocha

CONSELLO DE REDACCIÓN

Xesús Acuña Garrido (Pontevedra)	Arsimiro López Rivas (Lugo)
Alfonso Blanco Torrado (Guitiriz)	Xosé Antón Miguélez Díaz (Somozas)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)	Xosé L. Pastoriza Rozas (Cangas)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)	Victorino Pérez Prieto (Ferrol)
Manuel Dourado Deira (Rianxo)	Xosé María Pin Millares (Vigo)
Manuel Espiña Gamallo (A Coruña)	Manuel Regal Ledo (Santiago)
Miguel Fernández Grande (Ourense)	Nicanor Rielo Carballo (Os Peares)
Bernardo García Cendán (Lugo)	Xosé Xulio Rodríguez Fernández (Ourense)
Jaime M. González Ortega (Padrón)	María do Carme Solloso Blanco (Narón)
Mariano Guizán Sánchez (Ames)	Manuel Suárez Suárez (Santiago)
Amancio Liñares Giraut (Negreira)	Antón Vidal Andión (Vigo)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

Tel. e Fax 986 84 61 82 - e-mail: encrucillada@teletel.es
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta.
36002 PONTEVEDRA

Precio subscripción (5 números):

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Ordinaria | 2.200 Pta |
| • De apoio | 3.000 Pta |
| • Estudiantes ou parados | 1.500 Pta |
| • Número solto | 600 Pta |

Publicación bimestral

CONTAS CORRENTES

Caixa de Aforros de Galicia: 2091-0342-28-3040000681 - Santiago
Caixa Postal: 04369847 - Pontevedra

Enerucillada

Revista galega de pensamento cristián

Nº 112/Volume XXIII (1999/marzo-abril)

SUMARIO

<i>Guieiro,</i> por Xavier R. Madriñán	107/3
LETRAS GALEGAS 1999	
<i>Relixión, catolicismo e cristianismo en Roberto Blanco Torres,</i> por Pilar Pena Búa	109/5
<i>A Roberto Blanco Torres,</i> por Xoán Xosé Fernández Abella	129/25
ESTUDIOS	
<i>A familia actual: ¿crise?, ¿anovamento?,</i> por Soedade López Campo	130/26
<i>A declaración de nulidade do casamento eclesiástico. ¿Un escándalo?,</i> por Miren Lumbreras	151/47
APORTACIÓNS	
<i>A propósito de dous libros e unha información xornalística,</i> por Engracia Vidal Estévez	161/57
DOCUMENTOS	
<i>Progresar no uso da lingua galega</i>	164/60

Relixión, catolicismo e cristianismo en Roberto Blanco Torres

Por Pilar PENA BÚA

I. Vida e obra

"É Vde. todo un home! Agora onde hai tantos homes"

A frase coa que encabezamos o comezo destes apuntes foi aplicada por Johan Carbalheira a Blanco Torres nunha carta que lle enviou desde Xixón en 1927. Cremos que as palabras de Johan ilustran sobradamente a fasquía moral e a vida deste home ó que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O seu percorrido vital responde ó dunha vida plena e autenticamente vivida, tanto intelectual coma humanamente, na que o ámbito do pensamento, encamiñado cara ó esclarecemento teórico das causas, non desmerece a exemplificación mediante unha vida *vivida*, valla a redundancia, que nos remite a un rostro recoñecible e a unha historia concreta. En Roberto, sen dúbida, cúmprese de maneira satisfactoria a tantas veces presuposta *boa intención* de que a realidade socio-política adoita estar vinculada á realidade cultural e viceversa.

Unha vida coherente e comprometida

*Somos todos de consuno,
y en la piña que formamos
yo soy nos-otro y nos-uno*

M. Unamuno

Blanco Torres naceu na vila pontevedresa de Cuntis, en 1891, e morreu en 1936, en Entrimo (Ourense), vítima do levantamento militar contra o Goberno democrático da República. A súa vida, aínda que curta, está chea dun gran labor xornalístico e literario e tamén dunha comprometida acción política.¹ Pero separar unha actividade doutra sería falsear-la súa traxectoria vital e intelectual. O traballo xornalístico e literario de Roberto remítenos sempre á relación *poder-conciencia*, e, de feito, a maneira de vivir esa relación supuxo o seu trágico final. As súas vinculacións co poder² estiveron sempre precedidas pola tarefa de reflexionar acerca do seu mantemento dende perspectivas humanas e de conciencia, é dicir, a súa aproximación ó poder supuxo sempre o establecemento dos fins, primacías e límites. Se o poder é absoluto, absoluta é tamén a súa ameaza, pero supremas son igualmente as posibilidades que se lle ofrecen ó home para sucumbir á tentación de *xogar a ser Deus*, se non se establecen as barreiras e prioridades necesarias na súa execución.

A súa actividade como político amosa honestidade intelectual e moral; a súa actitude non se limitou á *teorización* sobre o papel, senón que a puxo

¹ Con 15 anos Blanco Torres emigrou a Cuba; na illa, en 1912 e 1915, funda os semanarios *La Alborada* e *La Tierra Gallega*. Xa de volta en Galicia (regresou en 1916), desenvolve o seu labor en numerosos diarios, e en moitos deles ocupa postos de responsabilidade. Colabora co diario agrarista *Galicia Nueva* de Vilagarcía, en *El Ideal*, *El Noroeste*, *A Nosa Terra*. En 1920 é nomeado director de *El Correo Gallego* de Ferrol; en 1921 incorpórase ó xornal agrarista ourensán *La Zarpa*, do que será redactor xefe; desde xaneiro de 1924 será o novo xefe de redacción do *Galicia. Diario de Vigo* e en marzo é designado presidente da Asociación da Prensa de Vigo; en 1927 ocupa o cargo de xefe de redacción en *El Pueblo Gallego* e colabora no *Faro de Vigo*; en 1931 foi director do xornal de Ourense *La República*; a comezos de 1933 é nomeado director de *El Noroeste* da Coruña; en 1934 inicianse as súas colaboracións en *El País* de Pontevedra, do que será xefe de redacción. Colabora, ademais, na prensa madrileña, na asturiana, na catalana... e na hispanoamericana. Para un seguimento, de primeira man, do seu quefacer e a súa vida, cf. M. Seixo, *Roberto Blanco Torres* (Vigo 1998).

² En marzo de 1931 celébrase a asemblea constituínte da Federación Republicana Galega, da que Blanco Torres forma parte do comité executivo pola provincia de Ourense; en xaneiro de 1932 foi nomeado gobernador civil de Palencia, cargo do que dimitirá en xuño do mesmo ano; en maio de 1936 é designado xefe do gabinete de prensa do Ministerio da Gobernación, cargo que non chegará a desempeñar.

en práctica, cando en xuño de 1932 demitiu como gobernador civil de Palencia, despois de estar á fronte do cargo só cinco meses. Así reflectiu a súa retirada o titular dun xornal da época: “Un gesto de dignidad. El gobernador civil renuncia a su cargo y se reintegra a su tierra. Antes de tolerar y someterse a cualquier caciquismo político”.³ Pero preferimos ó frío titular os recordos da pluma de Otero Pedrayo, que describe a figura de Blanco Torres (“era Roberto un amigo”), o seu talante íntimo, persoal, reflexivo (“semellaba sempre un pouco lonxano e aqueloutrado”) e a súa altura como home: “Era nil a doutrina flor da nativa honradeza. No soio cargo político que tivo, gobernador de Palencia, foi recoñecido como *vir* de enteira honra e conciencia ata polos peores enemigos e chegado o caso, e sabendo que a indixencia ou o mal pasar o agardaban na porta safu por ela, sen orgulleza, por non arar no inxusto rego un posto polo ministro”.⁴

Tal como apuntamos máis arriba, Blanco Torres, na súa actividade como home da cultura, entendeu que a explicación teórica das causas que moven o mundo cara a situacións xustas ou inxustas non era suficiente, senón que ademais era preciso, fronte ós que pretenden acalar conciencias ou marxinar liberdades, *da-la cara*, comprometerse coa verdade e ser fiel a unha historia concreta, que cómpre, en suma, unha *estimulante implicación moral*:

Saber muchas cosas sin transcendentalizarlas, sin dinamizarlas, sin imprimirles un sentido teleológico; saber muchas cosas a flor de piel; por diletantismo, por deporte de ostentación o de jactancia –toda sabiduría es humilde, sencilla, recatad– sin nexo entre la vida interior y el conocimiento, sin una proyección ética [...] nunca saldrá una estimulante implicación moral.⁵

O que latexa debaixo do texto de Blanco Torres é o problema do home mesmo como persoa, coa súa conciencia e o seu destino. A resolución de semellante cuestión pasa, en primeiro lugar, pola toma de conciencia do propio ser do home *en e co mundo*, a historicidade como condición humana non pode ser refuxida, ben no nome dunha ficticia *intemporalidade* (as cousas van mal pero xa mudarán), ben esquecendo que é o home o que *faí* a historia: “El derecho a ser no es un don de nacimiento, se conquista o se renuncia a él”.⁶ O compromiso entendido como unha *proba irrefutable* da

³ *Diario Palentino* (14-VI-1932).

⁴ R. Otero Pedrayo, *Libro dos amigos*, Vigo 1997, p. 148.

⁵ R. Blanco Torres, “Entre paréntesis”, *Galicia. Diario de Vigo* (sen datar).

⁶ R. Blanco Torres, “Glosas de Fray Roblanto. Pensamientos filosóficos”, *Galicia. Diario de Vigo* (sen datar).

historicidade do home é unha constante na obra e na vida de Roberto pero, ó mesmo tempo que dá conta do feito de que o home *fai* a historia, non omite que os *resultados* da acción do home teñen unha lectura de futuro, que é a esperanza a que proporciona alimento ó presente, que a obra do home non ten nel, exclusivamente, o seu principio e o seu término, senón que, ó fin, todo desemboca en Deus: "Religión significa alianza de los hombres en el cumplimiento de los fines humanos ante la divinidad, ante Dios. La insolidaridad entre los hombres es la monstruosidad de la irreligión".⁷ *Historia do home que é historia de Deus* porque, ¿quen pode falar de Deus se non fala tamén e, quizais, en primeiro lugar, do próximo? "Quen non ama o seu irmán a quen está vendo, non pode amar a Deus, a quen nunca viu", dixo san Xoán para sempre.

A historia de Blanco Torres segue a ser fecunda hoxe porque viviu toda a súa vida como un humano servizo á sociedade, con persoal xenerosidade co próximo e aberto ós problemas universais de todo home, diríamos, *inmersión humana na Humanidade*:

Soio hai unha fala subrime que, transmutando o espitáculo da nosa vida interior, enchendo d'armonías transcendentales o peito escuro e sin ritmos, erga o esprito e abra caladamente novos camiños e ilumife novos hourizontes. Esa fala é a que ún ten con sí mesmo, n'un soliloqueo profundo, coa pupila ideal ategada de luz e brillante d'entusiasmos ardentes, na emocional actitude dos que sinten como propios os problemas da humanidade enteira. Falar así é falar con todos e de todo, falar pra sempre e fortalecer, na aición e na vida, a obra de mañán.⁸

O rostro do próximo constitúenos en suxeitos, confróntanos coa alteridade obxectiva e achégano-la Transcendencia como futuro último e presente próximo ó mesmo tempo. A vida como desbordamento confiado cara a Deus:

¡Señor: No te pido que de este cementerio que es Galicia, y de ese otro cementerio que es España -y en esta divisoria afirmo mi lealtad de toda la vida- hagas una reunión viva de animales satisfechos y felices. Te pido, en este Día de Galicia, que no abandones así a esta pobre tierra y que me des ánimo para seguir soñando.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Blanco Torres, R., 'Conversas c'un amigo', *A Nosa Terra* (15-9-1919).

⁹ R. Blanco Torres, "Ayer, hoy y mañana", Publicación descoñecida (sen datar).

Unha obra coherente e comprometida

Polo que respecta á profundidade da súa aportación literaria¹⁰ poderíase pensar que a súa profesión de xornalista foi un estorbo que lle impediu a fundamentación do seu pensamento, limitándose a dar puntual conta do abano de aconteceres diarios. Sen embargo, os artigos de Blanco Torres caracterízanse por aplicar á vida social e política o seu ideario filosófico, de xeito que moitos dos seus soltos semellan, máis ben, ensaios nos que non só relata as circunstancias do momento senón que, ó mesmo tempo, nos ofrecen as andamiaxes nas que sustenta o seu vivir e o seu pensar. O mesmo ocorre nos seus versos; a súa obra poética non é nin máis nin menos que unha prolongación daquilo que defende nos seus artigos; supón unicamente o cambio de xénero literario pero, en ningún caso, o escritor cae escravo dunha poesía afastada da realidade social, política, relixiosa, etc., feito que o singulariza fronte dos escritores do seu tempo.

Ademais de numerosa poesía dispersa por diversos xornais, Blanco Torres deixounos *Orballo da Media Noite* (1929), o seu único poemario editado, que é unha boa mostra do que acabamos de dicir. Maioritariamente, téndese a dividi-los 31 poemas que compoñen a obra en dúas seccións, argumentando que os versos da primeira parte obedecen a unha poesía conceptual e filosófica e os da segunda a unha poesía *civil*. Coidamos, sen embargo, que a división pode responder a criterios didácticos ou pedagóxicos, que concorren para acadar unha lectura máis doada da obra, pero non á realidade do conxunto do libro. Se ben é certo que a primeira parte é máis filosófica ou conceptual, non é menos certo que a segunda parte, máis *civil*, non se entendería sen a orientación da primeira, onde o escritor toma partido por concretas propostas filosóficas e teolóxicas que, posteriormente, son aplicadas a situacións de inxustiza, miseria, insolidariedade... que sofre a Humanidade. Blanco Torres dá cumprida conta daquilo que se repite a miúdo: *só unha boa teoría ten como resultado unha boa praxe*.

Así, os seus versos son, coma os de Unamuno, versos de filósofo, con preocupación metafísica, conceptuais, que, sen buscar un intimismo opaco, permiten ó lector manter una *proximidade distante* coa realidade que expresan, coas emocións, cos sentimentos... A arte literaria de Blanco

¹⁰ Ademais de numerosos artigos de prensa, Blanco Torres deixounos, en formato libro, dúas obras: un poemario titulado *Orballo da Media Noite* (A Coruña 1929) e unha escolma de artigos chamada *De esto y de lo otro* (A Coruña 1930), título que fai clara referencia á obra de Unamuno *De esto y de aquello*.

Torres non apunta directamente a despertar sentimentos, senón que apela ós sentimentos pola vía da intelixencia. É unha *arte*, tal como afirma a crítica e escritora estadounidense Susan Sontag, a propósito das películas de Bresson, e que coidamos que é plenamente aplicable á obra do noso escritor, “que separa, que provoca reflexión”; pero “el gran arte reflexivo no es frío. Puede exaltar al espectador, presentarle imágenes que le impresionen, hacerle llorar”.¹¹ A arte reflexiva, da que entendemos que Blanco Torres é un dos seus representantes, é unha arte que, en efecto, impón ó lector unha certa disciplina, pospoñendo á gratificación fácil, pero esa *proximidade distante* na que sitúa ó lector ten como efecto que a forza emocional que puidese xurdir da lectura dos seus versos non se esgote e consuma rapidamente, xa que para alcanzala faise necesario o uso da intelixencia que, en última instancia, conduce a orde da reflexión.

Emparentado co anterior, e tamén co rector de Salamanca, topamos outra característica na obra do escritor de Cuntis. Blanco Torres non depón nunca a súa condición vital de poeta na súa tarefa xornalística, na que prevalece a súa constitutiva condición de facedor de versos. Pouco importa o motivo polo que escribe o artigo; nel verte toda a súa inquietude espiritual, doutrinal e poética. Os seus artigos son artigos de poeta, coma os seus versos son versos de filósofo, porque poeta, en palabras de Rubén Darío, “es asomarse a las puertas del misterio y volver de él con una vislumbre de lo desconocido en los ojos”. As mostras desto na obra de Blanco Torres son incontables; a través da poesía indaga na transcendencia da vida e das cousas, debate con Deus e cos homes e manifesta a súa exaltación cara ó absoluto mediante o seu constante mirar e buscar no insondable:

Sigo creyendo en el arte por la vida, y cada vez me intereso menos por las palabras, los conceptismos y las logomaquías. Me interesan más las ideas y, sobre todo, los pensamientos [...]. Hay almas que sólo por instantes son de esta vida [...] y gracias a Dios no rompieron con el sueño ni con la esperanza, que es la eternidad.¹²

II. O problema relixioso en Blanco Torres

Ortega y Gasset, con moita razón, afirmou: “El pensamiento de un pensador tiene siempre un *subsuelo*, un *suelo* y un *adversario*. Ninguna de

¹¹ Susan Sontag, “Estilo espiritual en las películas de Robert Bresson”, en Id., *Contra la interpretación*, Madrid 1996, pp. 235s.

¹² R. Blanco Torres, “Entre paréntesis”, *Galicia. Diario de Vigo* (sen datar).

estas tres cosas son lo que, literalmente entendido, está expreso en el pensamiento de un pensador. Queda fuera y casi nunca el pensador alude a ello. Sin embargo, actúa en su pensar y forma parte de él. Por eso, para entender este hay que completarlo con aquello. Todo texto es fragmento de un contexto inexpresso".¹³ Esto quere dicir que ningún texto, ben literario ben filosófico, é intelixible sen unhas coordenadas de referencia. E esto, que é válido para calquera tema, é máis urxente tratándose dun tema tan clásico como é o da verdade, xa que é da verdade (*fundamento*) do que falamos cando abordámo-lo tema da relixión.

Parécenos necesario, polo tanto, contextualiza-lo percorrido intelectual de Blanco Torres tendo en conta que non existen *textos puros* e que a significación dun texto só é comprensible no seu contexto. Ó mesmo tempo, cómpre ter presente que un contexto é un campo moi amplo que atinxe a diversos niveis e que está supeditado a un momento determinado, a circunstancias ideolóxicas dadas, ós intereses do autor nese instante, á sensibilidade dos lectores para certos problemas, etc. Sen embargo, todas estas *incidencias conxunturais* non poden facernos esquecer que toda obra implica tamén unha postura, explícita ou tácita, fronte ó pasado e supón un desafío ó tempo cronolóxico, por canto abre un diálogo con aqueles que anteriormente falaron do tema, para facelos revivir no presente, e dáno-la posibilidade de tratar con eles como contemporáneos.

O ascendente filosófico de Blanco Torres: Miguel de Unamuno

Seguindo un criterio práctico e posiblemente fecundo, é frecuente periodiza-la cultura e a filosofía españolas do século XX, sobre todo as da súa primeira metade, en forma de *xeracións*. A primeira delas, ou a derradeira do século pasado, foi a *Xeración do 98*. A súa cabeza filosófica foi, sen dúbida, Miguel de Unamuno, un home que bebeu na mellor tradición filosófica do século XIX, de Kant a Kierkegaard, e que intentou saldar con ela contas. Con Unamuno, a filosofía española fai balance da filosofía do século pasado e abre paso á nova centuria. A luva recolleríaa Ortega, xa que se Unamuno foi un home do século XIX, Ortega éo claramente do XX.

Esta pequena introducción sérvenos para contextualiza-lo pensamento do noso autor: Blanco Torres é, fundamentalmente, un home do século

¹³ J. Ortega y Gasset, "Origen y epílogo de la filosofía", en *Obras Completas*, IX, Madrid 1971, pp. 394-395.

XIX, en canto a pensamento se refire, e éo porque as fontes nas que bebe son unamunianas e porque os problemas que aborda son os mesmos ós que o vasco intenta dar solución. O mesmo Blanco Torres fai confesión da súa ascendencia intelectual: "Yo me apropié de Unamuno".¹⁴ Por outra banda, as lecturas, que cotexamos na súa propia biblioteca, reflicten sobradamente os autores que deixaron pegada en Unamuno: Schopenhauer, Carlyle, W. James, Emerson, Bergson, Nietzsche, Spencer... Pero, ¿que significa Unamuno? ¿A favor de que toma partido e que rexeita? Sumariamente: significa o estoupar da conciencia fronte á pura ciencia, a defensa das instancias morais fronte á técnica, a afirmación do relixioso que tende á transcendencia inmortalizadora fronte á sanción do presente e do mundo. Rexeitamento, polo tanto, do século XIX.¹⁵

Blanco Torres reaccionou, igualmente, contra o endurecemento da racionalidade, nacida en Europa entre finais do século XVII e comezos do XX:

O idealismo cabe mais na poesía e na literatura que na filosofía d'oxe, lixada e ben lixada d'esperimentalismo e de positivismo –¡Ouh, cinzas de Bacon e de Comte!– e pol-o tanto envarada, diseucionadora, pendurante na duda e na fría hipótesis d'as posibilidades.¹⁶

Filosofía que se caracterizou por unha afirmación excesiva do individualismo cun acalamento do próximo, pola subxectividade cun silenciamento da exterioridade, por unha afirmación da razón coa marxinação de toda a orde afectiva, utópica, visceral e transracional, é dicir, cun acalamento de todo o que non busca efectividade senón sentido:

Todavía, en medio de la indiferencia, en medio de la latente hostilidad hacia las manifestaciones de la belleza –antitéticas del espíritu de ramplón positivismo que invade en nuestros días todas las esferas del negocio humano– no hay valor suficiente para exponer con rotundidad el desdén de las cosas espirituales. O es la chispa de luz, el aleteo

¹⁴ R. Blanco Torres, "Fugaces. Al sol de la mañana", *Diario de la Marina* (Cuba, sen datar).

¹⁵ "Y en la segunda mitad del pasado siglo XIX, época infilosófica y tecnicista, dominada por el especialismo miope y por el materialismo histórico, ese ideal se tradujo en una obra no ya de vulgarización sino de avulgaramiento científico –o más bien seudocientífico– que se desahogaba en democráticas bibliotecas baratas y sectarias. Quería así popularizarse la ciencia, como si hubiese de ser ésta la que haya de bajar al pueblo y servir sus pasiones, y no el pueblo el que debe subir a ella y por ella más arriba aún, a nuevos y más profundos anhelos". M. de Unamuno, *Del sentimiento trágico de la vida*, Madrid 1985, p. 249.

¹⁶ R. Blanco Torres, "Una encuesta. El premio Nobel", *La Zarpa* (Orense, 16-XI-1921).

misterioso que vibra en el fondo del alma humana o el homenaje hipócrita que el vicio rinde a la virtud.¹⁷

A fin dun proceso e o comezo doutro: a necesidade de Deus para desentraña-la realidade

O século XX, propiamente dito, comeza no ano 1914. A experiencia da I Guerra Mundial deixa paso a unha nova era de ideas, a unha nova forma de enfrontarse coa realidade que reclama unha análise máis fundada do exercicio da razón e da liberdade. Agora levantarán a voz aquelas xeracións que tiveron a experiencia da guerra, da tiranía, da incapacidade de adecuar ideais a realidades e que viron defraudada a súa confianza nun progreso lineal e constante. Cómpre, por conseguinte, cuestiona-los presupostos que acriticamente foron aceptados da Ilustración:

Civilización, progreso, libertad, democracia, ídolos, adulaciones, humillaciones, tiranía, despotismos. ¿Y son esos los adelantos del siglo XX? No los quiero.¹⁸

Seguindo os pasos do seu mestre Unamuno, Blanco Torres dá conta da complexidade da vida humana: rexeita unha comprensión do home que remate reducíndoo a *razón* nunha orde e a *moral* noutra; a simple *ciudadán* ou a *patriota*. O que se denominou *primeira Ilustración* tivo unha visión parcial da realidade. Pódese ter unha comprensión ética, estética, teórica ou dramática da existencia. O home pode poñer no centro do seu destino unha misión por cumprir, unha forma por contemplar, unha realidade por descubrir, un sentido por crear. É xustamente esta idea a que move a Blanco Torres a compoñe-lo *poema do alfareiro*: "Tí crês qu-o Mundo está feito/ pr'o teu regalo,/ e n-el danzas, jogas, vives,/ sin pensar n-outra cousa./ Pois non; o Mundo faise,/ está facéndose [...]".¹⁹

O mundo, a realidade, non é un instrumento de afirmación, é dicir, non se atén, como supuxo a burguesía nacida daquel pensamento ilustrado, a unha visión pragmática, instrumental, baseada no aproveitamento dos recursos en beneficio duns poucos.²⁰ O fin do home no mundo é buscar ("el

¹⁷ Id., "La fuerza del destino", *Diario de Villagarcía* (7-V-1917).

¹⁸ Id., "Cosas mías. Para Marco Polo", *Diario de la Marina* (Cuba, sen datar).

¹⁹ Id., "Poema do alfareiro", *Orballo da Media Noite*, cit., p. 11.

²⁰ As críticas de Blanco Torres á laxitude da vida burguesa son numerosísimas, tamén na súa poesía; cf. en *Orballo da Media Noite*, por exemplo, os poemas "As apariencias", "Na cidade", "Os

hombre es para la idea, no la idea para el hombre”, dixo Unamuno); o seu fundamento é ser unha vocación á vida, a súa loita ser eterno, ansiar ser Deus para fuxir dunha existencia baldía, sen plenitude: “E Deus díxome:/ -Non pecades/ por iñorar o segredo, que non fora tal estonces/ e nada sería o mundo/ sin esa fonte vital, inesgotable./ Pecades porque non querés buscalo./ Eu si estou salvo non é/ porque sea Deus./ Tamén eu iñoro o segredo.../ Son Deus porque a cotío/ o busco, e non repouso...”.²¹ O home é o *gran indagador*, a súa inesgotable capacidade de busca transfórmao en creador. O home é creador porque, ó igual que Deus é eterno, é propietario dun plus de ultimidade, é, en suma, imaxe de Deus: “Mais, ¿ónde está a verdade?... ¿E ónde o home,/ señor da terra e o ar, dono da alma,/ de Deus imaxe, ou, como il mesmo Deus?”.²² Por eso, o home que crea está preto de Deus: “troca a Nada/ en forma, dándolle senso a vida./ ¡Racionaliza o caos/ e séntate á dereita de Deus-Pai”.²³ Polo contrario, se o home cre que ten resoltas as súas inquietudes, alcanzadas as súas esperanzas e esclarecida a súa vida, “Non terán remisión o teu xogo,/ a tua danza e a tua vida,/ se a obra suma refuges./ ¡Terás sido chispa sin luz,/ fogueira non acesa,/ verba sin voz,/ alma informe!”.²⁴

Preséntasenos como innegable que o home, en Blanco Torres, é un ser social, por un lado, e ábrese ó Absoluto, por outro. A dimensión social e teolóxica do home vai parella á idea de que unha sociedade, para que sexa máis xusta e humana, ten que cultivar outros valores, outras experiencias, outros presentimentos, que non medran no ámbito da ciencia. En ningún momento, loxicamente, se renuncia a defende-la razón (é o único que nos

tempos”, “O cepo”. “A ese rótulo de *gente bien* que califica a unha casta que, cal un de tantos tumores, saleulle as sociedades, corresponde na valorización léxica galega o nome de *pitismo*. Xentes ben [...]. N’os nosos núcleos sociais abanda, como os xaramagos y-os cardos no campo, o pitismo. As frivolidades [...] son nas persoas simples substitucións de valores auténticos [...]. O pitismo ten unha función social característica, perfectamente definida, única [...] andando o tempo, como a miseria espiritual enxendra a miseria ética, [...] os pitos fanse burgueses, mauristos pasivos ou borrachos, é decir, malas persoas”. Id., “Breve definición do pitismo”, *A Nosa Terra*, 15-VI-1919.

²¹ Id., “O segredo”, *Orballo da Media Noite*, cit., p. 18.

²² “Elegía do espírito enfermo”, *Ibid.*, p. 34.

²³ Esta mesma idea expresouna Unamuno: “El fin del hombre es hacer ciencia, catalogar el Universo para devolvérselo a Dios en orden.” M. de Unamuno, *Del sentimiento trágico de la vida*, cit., p. 256. E Blanco Torres recóllea tamén, xa en prosa, nun artigo: “La ciencia es el plano reconstruído del mundo que debemos devolver a Dios”. R. Blanco Torres, “La sed implacable”, *La Zarpa* (Orense, 15-VII-1922).

²⁴ Id., “Poema do alfareiro”, *Orballo da Media Noite*, cit., p. 12.

pode afastar de dogmatismos políticos, relixiosos, científicos...), pero asúmese que o home non é simplemente un concepto racional, un proxecto moral, unha organización profesional, senón tamén unha vontade de fins últimos e non só de realizacións inmediatas. Esta é a gran diferenza, e tras dela latexa o problema relixioso:

El problema religioso, el más grande de todos los problemas, el *transcendental*, sino mirado con mueca de antipatía o desprecio, es indiferente para las generaciones actuales, sin prejuicio de evangelizar libremente y sentar atrevidas hipótesis, sin base y únicamente por prurito de *cientifismo*, sin conocer a Pedro ni a Flavio Josefo, sin haber pasado la vista por la biblia ni entender de racionalismo.²⁵

O problema relixioso en Blanco Torres é, absolutamente, debedor de Unamuno. Ó igual que o vasco, considera que o home loita para ser eterno, cre que a inmortalidade debería se-lo constante alento do home e comprende que a vida ten valor de futuro:

La supervivencia del espíritu en ultratumba, el *anhelo de eternizarse*, que dijo el eminente Unamuno, debiera ser nuestra ocupación constante. El espiritualismo es el que nos infunde grandes alientos; sin él seremos meros autómatas.²⁶

Négase, polo tanto, a conduci-lo home por camiños que intenten cortar, minguar ou ameaza-la súa individualidade, a súa paixón por vivir ("yo soy yo, no un átomo, un individuo, y cual yo no hay otro sobre la tierra");²⁷ rexeita calquera intento de perde-lo individuo nun colectivo social; de feito, Roberto Blanco sempre foi, como Unamuno, un independente nato, temeroso dos *lugares comúns*. En Blanco Torres descubrimos un home con gran fondo persoal, lonxe da trivialidade, do atordamento e do costume; distanciado de modismos, ós que fustriga continuamente, sempre presto a afondar nos temas, máis alá das aparencias e das correntes intelectuais do momento. O problema relixioso en Roberto Blanco ofrece testemuño desta antropoloxía e tamén do seu esforzo por escapar dos *ideais modernos*:

Esa cultura sectaria que se desarrolla por muchas partes y que encuentra, por desgracia, prosélitos a tutiplén, encariñados y aun envalentonados con su negación de lo sobrenatural y ultraterreno, es el peor mal que puede cernirse sobre los hombres y sobre los pueblos. La pereza mental y el disfrute que hace la popularidad a poco de esgrimir las primeras armas en el campo de la literatura (de la ciencia no hay que hablar), nos echan a perder de manera sensible y lastimosa. Lo principal no es

²⁵ Id., "Concreciones", Publicación descoñecida (Cuba, sen datar).

²⁶ *Ibid.*

aspirar a saber, discutir, investigar; sino que aparentar sabiduría y escudarnos ridículamente en una vanidad más ridícula todavía [...].²⁸

O cuntiense reclama, fronte a toda *compreensión moralista* (Kant, Ritschl, Schleiermacher e Harnack), xunto con Unamuno, a radical distinción do relixioso como experiencia do Misterio, como acollida da gracia, como anticipo da eternidade:

A obra na que o home poña toda a súa vontade, toda a súa intelixencia, toda a súa alma, é unha obra inmorrante. Ela non se perderá endexamais. É o único deber do home pra con Deus, o cumprimento do su fin, sexa calquera, no senso espiritual, a obra que faga.²⁹

III. Blanco Torres e o catolicismo

A mirada de Roberto muda, existe unha evolución desde os primeiros tempos en Cuba (recordemos que emigrou con só 15 anos) e os anos posteriores. Nun artigo publicado na illa, coidamos que nos primeiros anos, escribe a propósito de Santiago:

Y aquel Seminario Conciliar, obra que fue de las sanas creencias de los antepasados sin que fueran fanáticos religiosos, ni estuviesen tocados de esa ola de escepticismo que invade todos los espíritus enclenques [...] venerable porque pertenece a nuestros descendientes y donde los hombres de profunda y arraigada convicción, y espíritu fuerte, se hacen Apóstoles de la Fe y de la Religión a trueque de mil angustias y de privaciones muchas.³⁰

Outro texto representativo do seu catolicismo nestes primeiros anos é o seguinte:

[Os sacerdotes] Apóstoles de una religión grandiosa, sublime e inefable, fuente pródiga de enseñanzas redentoras y de grandezas dogmáticas. Allí es donde se robustece la gran doctrina cristiana, donde se fomenta la fe de los creyentes, y donde el divino dogma se adueña del albedrío de las almas, a las que eleva y purifica.³¹

²⁷ Id., "Fugaces. Al sol de la mañana", cit.

²⁸ Id., "Concreciones", cit.

²⁹ Id., "O camiño", *A Nosa Terra* (25-VII-1926).

³⁰ Id., "Esbozos galaicos. Santiago de Compostela", *Diario de la Marina* (Cuba, sen datar).

³¹ Id., "Fugaces. De la vieja Suevia. Para Segismundo Blanco", *Diario de la Marina* (Cuba, sen datar).

É ocioso dicir que semellante concepción da Igrexa veuse a baixo co primeiro golpe, non xa de mar, senón de tenue luz. Curiosamente, a andadura de Blanco Torres é tamén paralela á de Unamuno: os vaivéns do seu pensamento responden ás etapas dun desenvolvemento que teñen o seu punto de partida nunha crise relixiosa de xuventude, pero coa non pequena diferenza de que Roberto ten o camiño a seguir xa marcado por don Miguel. E, como tamén lle aconteceu a Unamuno, o problema espiritual de Blanco Torres é, simultaneamente, o problema cultural daquela sociedade e o problema relixioso da Igrexa española do seu tempo, certamente allea a todo o mundo cultural, filosófico, teolóxico e experiencial no que se movían estes dous homes.³²

A gran teima que tivo Blanco Torres (ó igual que Unamuno) foi a de traspasa-lo cristianismo institucionalizado, eclesial, dogmático e liturxicamente celebrado a unha clave na que fose vivido de forma individual e experiencial. O sentimento relixioso non pode confundirse “con el dogmatismo de los que profesan una religión positiva y no tienen espíritu verdaderamente religioso”,³³ “el sentimiento religioso pertenece al foro individual de la conciencia, no a ningún organismo militante que por aglutinación recabe fuerza y poderío para actividades extrarreligiosas”.³⁴ Así, o de Cuntis pretendeu levar cara a sí, cara ó seu foro persoal, tódolos valores e ideais do Evanxeo, toda a esperanza utópica que latexa na mensaxe de Xesucristo, e defender desde aí unha ética civil, unha revolución cristiá que mude a orde establecida, a saber, a unión da Igrexa co Estado, a identificación de Deus co César.

Fronte a un catolicismo político, reclama un catolicismo místico, fronte a unha xerarquía que se alía cos poderosos e ofrece seguridades no ámbito da fe, esixe unha xerarquía que remova conciencias. Por eso, a sensibilidade relixiosa de Blanco Torres amosouse afín coa chamada *Teoloxía Nova* que, como é sabido, foi un decidido intento de *adaptar* a

³² A crítica á xerarquía eclesiástica e a aqueles que se chaman *cristiáns* ou *persoas relixiosas* é constante na obra xornalística do autor. Valla un exemplo: “;Sentimientos religiosos esas gentes! Ni siquiera cumplen -por no cumprir nada que signifique virtud o sacrificio- el mandato primario dado por Dios a Adán en el Paraíso después de la caída: ‘Comerás el pan con el sudor de tu frente’. Sin escándalo ni anatema de vuestra selecta clerecía -una especie de alcuaciles del cielo- las derechas que por ahí pululan renuncian a los consejos del Señor y comen el pan con el sudor de la frente de los demás. Esa es la religión y la moral de esos hipócritas”. Id., “Hipócritas y farsantes. Para Eugenio Arbones”, *El País* (Pontevedra, 31-V1935).

³³ Id., “Por la depuración de las costumbres públicas. Al señor presidente del Consejo de ministros”, *El País* (Pontevedra, 6-XII-1934).

³⁴ Id., “Pedagogía... Doméstica”, *De esto y de lo otro*, cit., p.154.

teoloxía católica e a mensaxe cristiá ás necesidades espirituais e á mentalidade do home moderno e propoñía, como o Humanismo, *o retorno as fontes* (pensamento bíblico e patrístico),³⁵ a vivencia das verdades da fe no corazón da Comunidade de crentes e unha reformulación das necesidades relixiosas e vitais da pastoral:

En Bélxica ha nacido una Asociación católica con este nombre: Esprit Nouveau. He aquí una denominación que no se les ocurriría en España (que parecería un contrasentido) a los que hacen o aparentan hacer, del catolicismo palestra de carácter social [...]. ¿Qué significa en Bélxica? Sencillamente esto: una revolución. (Otra categoría herética para nuestro catolicismo doméstico). Una revolución que se propone infiltrar en la vida corriente y moliente justicia cristiana, moldear la sociedad a tenor del espíritu evangélico [...]. Ábrase paso a esa revolución; tiene todas nuestras simpatías. Pero nos tememos que en España no encuentre resonancia la sacudida del catolicismo belga. Aquí se ha identificado hasta la heteronomía a Dios y al César, siempre que la palabra de Dios no desconcertase con la palabra del César.³⁶

Sen embargo, esta concepción *social e revolucionaria* de Xesucristo e a súa mensaxe non implica que Blanco Torres negue a súa condición de Fillo de Deus, de Redentor da enteira Humanidade, de Señor da historia.

Blanco Torres e o cristianismo

Resulta moi interesante e significativo que Blanco Torres escolla a poesía para aproximarse ó tema da fe, do coñecemento, da divindade de Cristo... (pensemos, por exemplo, no *Cristo de Velázquez*, de Unamuno) e que, ademais, ó longo dos anos, revise coidadamente e modifique os textos. A continua revisión indica que o que neles expresa é importante e que os temas que trata acompañárono toda a súa vida.

³⁵ A propósito dunha condena xudicial, que Blanco Torres considera excesiva, a unhas *serventías* por subtraer unha pequena cantidade de cartos, o escritor apela como defensa, fronte á dureza das leis que regulan a propiedade, á teoloxía dos Santos Padres: "San Juan Crisóstomo dice: 'nadie dé el nombre de propiedad a ninguna cosa, sea la que fuere; lo tuyo y lo mío son mentiras'. En San Basilio encontramos estas palabras: 'Todo rico es un ladrón'. 'La riqueza -exclama San Jerónimo- es producto del robo'. 'La tierra -dice San Ambrosio- ha sido concedida en común a los ricos y a los pobres. La Naturaleza ha creado el derecho común, y la usurpación el derecho privado'. La conocida frase de Proudhon que citan eruditos de quinta mano, es una paparrucha al lado de estas opiniones". Id., "El código, la propiedad y los padres de la Iglesia", *De esto y de lo otro*, cit., p. 208.

³⁶ Id., "Viñetas del tiempo. Catolicismo revolucionario", *El Liberal* (Madrid, 20-III-1935); publicado tamén en *El País* (Pontevedra, 29-III-1935).

Vale más buena esperanza que ruín posesión

Cervantes

Aranguren definiu a Unamuno como unha “especie de cuña protestante en el mundo católico”.³⁷ Os *irmáns* de Unamuno son Lutero e Kierkegaard e, por seguimento e discipulado, son tamén os *irmáns* de Blanco Torres. Xa falamos de que fronte a unha verdade dogmática Roberto reclamou, como Unamuno, unha verdade persoal, experiencial e unha vivencia da fe considerada, sobre todo, como confianza, consentimento, experiencia, é dicir, óptase pola irreconciliación entre dogma e ciencia en aras da contradicción existencial, da esgazadura interior, do *sentimento trágico da vida*. Na recensión que Roberto fai da obra *Del sentimiento trágico de la vida* (apareceu en 1913), que máis que unha recensión (crítica) parece unha simple glosa, escribe:

La razón humana no alcanza a desentrañar el misterio de lo sobrenatural; se anega estérilmente; no se explica ni se explicará nunca la discrepancia, el divorcio de lo ideal con lo real. Aquí fracasaron los esfuerzos del idealismo portentoso de Hegel, en cuanto a su teoría de la identidad. Lo que la teología construye, la ciencia lo derrumba; lo que la religión presa de las mallas del dogmatismo afirma, la razón lo rechaza.³⁸

Sen embargo, esta descualificación do raciocinio non supón deixar de pensar, de pensar vitalmente. A frase de Aramburu, “si al mismo tiempo que a Voltaire y Drappe hubiéramos leído a Augusto Nicolás y Balmes, a San Agustín y el P. Mir, a Dupanloup y Orígenes”, dálle pé a Blanco Torres para afirmar: “el materialismo genérico, estrecho e infecundo que hoy priva [...] no deja lugar a las altas cuestiones del espíritu, a los eternos problemas que constituyeron la preocupación de los sabios desde los tiempos remotos [...]. Me asustan esos ‘radicales’ –y en ellos no creo– que reniegan de todo lo divino por sistema, y asimismo esos católicos cerrados a toda luz y a toda discusión”.³⁹ Pero, ¿por que o asustan? Porque a vida é loita, dúbida,

³⁷ J.L. Aranguren, *Catolicismo y protestantismo como formas de existencia*, Madrid 1980, p. 232.

³⁸ R. Blanco Torres, “Unamuno, el trágico”, *Mundo Gráfico* (Barcelona, sen datar. Sen embargo, o artigo, enviado desde Cuba, remata con esta data: Habana, abril de 1914). En Kant a singularidade da experiencia relixiosa toca terra na *razón práctica*, é dicir, fai alusión á condición moral do home que só encontra explicación na existencia divina. Este é o camiño de Unamuno, e tamén o de Blanco Torres. Non se cerra a porta á *experiencia relixiosa*, que ten o seu lugar na razón práctica; sen embargo, esa experiencia ten só un contido moral, non alcanza o seu obxecto, só o supón e postula. Así o expresou Roberto: “Lo religioso pertenece al mundo de lo íntimo, a la conciencia: es una relación metafísica del hombre con el cosmos, con lo universal y eterno, con Dios, y supone, además de una razón pura, una moral práctica”. Id., “Hipócritas y farsantes. Para Eugenio Arbones”, cit.

³⁹ Id., “Concreciones”, cit.

desesperación, busca; porque Deus, como en Unamuno, é en Roberto o garantizador da súa supervivencia, xa que o home é *fame de inmortalidade*: “el anhelo de eternizarse, que dijo el eminente Unamuno, debiera ser nuestra preocupación constante”.⁴⁰

Se a *esencia do home* é a *fame de inmortalidade*, a *esencia do catolicismo* é a *inmortalización do home* gracias ó *dogma central da resurrección en Cristo e por Cristo*. Cristo é o *Eternizador*, o Fillo de Deus que leva a poñer-la nosa esperanza en Deus-Pai, é esperanza de vida eterna:

Creemos profundamente en el cristianismo; a su clara y límpida fuente nadie puede acercarse sin sentir el deseo de saciar en ella la eterna sed que devora a la pobre humanidad. Incrédulos y escépticos –incrédulos que no creen por pereza y escépticos que pretendieron en vano dialogar con la esfinge– no osan negar la transcendencia del drama del Calvario ni la grandeza de una moral de sacrificio que no es de este mundo.⁴¹

Ó igual que na teoloxía protestante, non interesa *Deus en si*, senón *Deus para min*; a teoloxía, a vida relixiosa é soterioloxía: o cristianismo garante o apetito de vida eterna que existe no home pero, por desgracia, “la razón es fría y no concibe a Dios [...] y por ella sólo vamos a la desolación y a la nada”.⁴² Sen embargo, non se pode renunciar a falar deso: “hay que explicarse de algún modo la finalidad de nuestro ser y forcejear ante la idea de nuestra existencia ultraterrena, de nuestro destino futuro, de la supervivencia del alma”.⁴³ A dialéctica establécese, como en Lutero e Kierkegaard, entre a desesperación ou dramatismo e o seu contrario, a fe. Blanco Torres participa desta concepción de fe unamuniana que é a de Lutero: fe-confianza, esperanza. Só a desesperación, a angustia, o dramatismo, é dicir, o estado daquel que, empeñado en que hai outra vida, porque a necesita, non logra crelo, pode leva-lo home á esperanza, a saber, á ilusión vitalizadora que sobrepuxa todo coñecemento racional, dicíndonos que hai sempre algo irreductible á razón. Estas ideas que acabamos de esbozar recóllea-lo escritor cuntiense nun poema que titula *Dramatismo*:

No curuto caudal do pensamento,
onde a ilusión a veces escintila,
avizorante o espírito vigila
da vida e o mundo o ñoto fundamento.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Id., “Entre paréntesis”, *Galicia. Diario de Vigo* (9-IV-1925).

⁴² Id., “Unamuno, el trágico”, cit.

⁴³ *Ibid.*

Orballe...
Como vai caíndo,
sin velo,
sin sentido,
foute,
como o vestigio platónico das letras,
como tempo.

Orballe de media noite
sobre a terra endormecida.
(A media noite da vida
cega pol-o afán de facer os nós.)

S. P. 16 39

Forza segreda d'un presentimento
 que non se avén ca fe, maina e tranquila,
 loita coá dúbida, a razón vacila,
 i-enche o peito terribel desalento.

Fulgor de dita que a morrer convoca,
 trais do ronsel que no misterio toca
 a cencia é inútil e o afán se frustra.

¡Ou, sempiterno sono de bonanza!
 Se o deseo en Jesús atopa esperanza,
 cruel anguria encontra en Zaratustra!⁴⁴

Por conseguinte, a fe coexiste sempre coa dúbida radical, coa desesperación, que diría Unamuno, ou co dramatismo, que diría Blanco Torres. Esta fe non é a fe católica, eclesíástica, senón fe-confianza. Creer é, no voluntarista Unamuno, querer e crear; sen embargo, non pretende que a súa fe e a súa vontade cheguen a crear a realidade de Deus, *crear a Deus* significa “que llevamos a Dios dentro como sustancia de lo que esperamos, y que Dios nos está de continuo creando a su imagen y semejanza”. Esto mesmo é o que sostén o voluntarista Blanco Torres:

Lendo neste día *L'agonie du Christianisme*, do mestre Unamuno, volví a repensar unha das ideas que máis encarnaron no meu espírito dende fai algúns anos [...]. Esta idea é a da vontade da creencia, o querer creer, o buscar unha fe como entibo e fundamento da propia vida espiritual. Sin unha fe o home fai unha vida vexetativa, como o lagarto ou o caracol; e o que non cree en nada é il en por si un valor negativo, neutro; non é nada. Afnda se concibe ao home que non cree en nada, mais non se eisprica ao home que non quere creer. Ese home é un monstro, producte e vítima dunha civilización decadente e corrupta.⁴⁵

Por eso, nin o vasco nin o galego proporcionan ningunha táboa á cal agarrarse (dialéctica vital do luteranismo): relixión da angustia, da dúbida, do porqué. *Por qué?*, titúlase o seguinte poema inédito de Blanco Torres

⁴⁴ Id., “Dramatismo”, *Orballo da Media Noite*, cit., 15s. Este poema foi composto orixinalmente en español co título *Angor ex cogitate*, facendo alusión á cita do Eclesiastés, “porque quien añade ciencia, añade dolor” (cf., *Galicia. Diario de Vigo*, 27-I-24). O mesmo poema e mais outro titulado *Jesús* (cf. *Galicia. Diario de Vigo*, 18-IV-1924) serán unidos, con algunhas modificacións, anos máis tarde noutra composición máis longa titulada *A Jesús*, tamén no *Galicia* (ano 1926 ou finais do 1925) que contén unha parte que, coidamos, non estaba publicada con anterioridade.

⁴⁵ Id., “O camiño”, cit.

que imos reproducir, no que dá cumprida conta da voz da incerteza que zoa ó oído, da loita desexada, e non atenuada, entre o corazón e a cabeza, a fe e a razón, a dúbida e a certeza:⁴⁶

Una luz, un camino, un ala.
Dinos, Señor, ¿y para qué?
Sombras al nacer, en la vida sombras,
y en la muerte tinieblas.
¿Qué haremos en medio del misterio?
El fin ignoto cercena la razón,
y sin verdad no hay misión cierta y segura.
Si no oimos tu voz, ¿adónde iremos?
¡Y tu voz no la oiremos jamás!

Aínda sen negar que a desesperación é a experiencia central en Unamuno e tamén en Blanco Torres, tal como viñemos expoñendo, e que semellante desesperación (camiño cara á esperanza) e tipicamente luterana, pensamos que, sen caer na contradicción, tamén é aceptable e conxugable neste contexto a tese que Julián Marías aplica a Unamuno, e nós a Blanco Torres: que a *agonía* ante si mesmo, ante os outros e ante Deus só a pode formular porque fai pé nunha firme crenza (non intelectual, senón vital); que a consistencia do seu *eu* é real ó proxectarse nun Ti, o de Deus.⁴⁷ Que máis que de desesperación habería que falar *de pecado de presunción*, é dicir, exceso de esperanza.⁴⁸ Deixamos aquí aberta a hipótese; a obra de Roberto Blanco Torres aínda está por estudar e descubrir e, con seguridade, xurdirán novas contribucións.

Rematamos cunhas estrofas do poema *A Jesús*:

Sufre martirio en la cruel jornada
hacia el Tabor, la cumbre iluminada,
que era de Dios el temporal destino.
En sus carnes el látigo restalla,
le maldice y le befa la canalla,
y era El la Luz, la Vida y el Camino!

⁴⁶ "No comprendo a los hombres que dicen que nunca les atormentó la perspectiva del allende la muerte, ni el anonadamiento propio les inquieta; y por mi parte no quiero poner paz entre mi corazón y mi cabeza, entre mi fe y mi razón; quiero más bien que se peleen entre sí". M. de Unamuno, *Del sentimiento trágico de la vida*, cit., p. 117.

⁴⁷ Cf. J. Marías, *Miguel de Unamuno*, Madrid 1943, pp. 158-163.

⁴⁸ *Ibid.*

De entre las sombras, densas todavía,
surgió tu verbo con eterna llama,
y para el que padece, espera y ama
fue manantial de amor y de alegría.

Mientras tu voz se pierde en el desierto
y es humo tu palabra en el concierto
de la inconsciencia humana, no te asombres
¡oh, Cristo mío!, de que si volvieras
a esta vida y tu gesta repetirías,
¡te asesinasen otra vez los hombres!

Pilar PENA BÚA

